

ISHLAB CHIQLIGAN YONG‘OQ MAG‘IZINI SARALASH MASHINASINING TEXNIK-IQTISODIY ASOSLANISHI

*Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
assistenti Xurramova Zilola G‘ayratovna
Email: zilolxurramova@gmail.com*

1-§. Ishlab chiqilgan yong‘oq mag‘izini saralash mashinasi sinovlarining natijalari

Olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar natijasida yong‘oq mag‘izini saralash mashinasiga dastlabki talablar va texnik topshiriq ishlab chiqildi. Yong‘oq mag‘izini saralash mashinasiga dastlabki talablar hamda texnik topshiriq asosida “AVTO TEXNO IMPLUS” MCHJ da yong‘oq mag‘izini saralash mashinasining tajribaviy nusxasi tayyorlandi.

Ishlab chiqilgan yong‘oq mag‘izini saralash mashinasi “MO‘JIZA SAVDO PLYUS” MCHJ va “Ismoil hoji” bog‘dorchilik fermer xo‘jaliklarida sinovlardan o‘tkazildi.

1- rasmda yong‘oq mag‘izini saralash mashinasida o‘tkazilgan sinovlar ko‘rsatilgan. Ish jarayonida bunkerdagi mag‘izlar tebranma harakat natijasida mashinaning ishchi qismiga tushadi va o‘lchamlari bo‘yicha saralanadi.

1-rasm. Yong‘oq mag‘izini saralash jarayoni sinovlari

Yong‘oq mag‘izini saralash mashinasini loyihalash va ishlab chiqishda asosiy talab saralash aniqligiga va unumdorlikka qaratilgan.

1-jadvalda ishlab chiqilgan yong‘oq mag‘izini saralash mashinasi ish organlarining parametrlari keltirilgan.

1-jadval

Ishlab chiqilgan yong‘oq mag‘izini saralash mashinasining
parametrlari

T/r	Parametrning nomi	Belgilanishi	Parametr qiymati
1	Ishchi qism o‘lchamlari, mm	$l*b*h$	1200*600*700
2	Ishchi qism qiyalik burchagi, gradus	α	20
3	Tebranish amplitudasi, mm	A	12
4	Vibrator chastotasi, min^{-1}	n	750
5	Elektrodvigatel quvvati, vat	N	1000
6	Elastiklik kuchi, N	F	500-700
7	Tuynuklar o‘lchamlari:		
7.1.	Kichik tuynuk, mm		≤ 15
7.2.	O‘rta tuynuk, mm		≤ 25
8	Mashina unumdorligi kg/soat	W	300
9	Saralash aniqligi, %	S	95-97

Sinovlarni amalga oshirish uchun mahalliy hududlarda yetishtirilayotgan yong‘oq mag‘izlari tanlab olindi. Bunda mag‘iz namligi 10-13 % atrofida bo‘ldi.

2-§. Ishlab chiqilgan mag‘izni saralash mashinasidan foydalanishning iqtisodiy unumdorlik ko‘rsatkichlari

Ishlab chiqilgan yong‘oq mag‘izini saralash mashinasining iqtisodiy samaradorligi GOST 16833-2014 «Ядро ореха грецкого технические условия» [96] va boshqa me‘yoriy hujjatlar asosida hisoblandi.

Mamlakatimizda mintaqaviy hududlar kesimida yetishtirilayotgan yong‘oqlarning mag‘izini saralashda saralash texnologiyasini va undagi jarayonlarni amalga oshiradigan mashina va jihozlarni konstruksiyalash hamda ishlab chiqish kabi ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Yong‘oq mag‘izini saralash mashinasi tajriba nusxasida mahalliy hududlarda yetishtirilgan yong‘oqlarning mag‘izlari saralash sinovlari o‘tkazilgan. Bunda saralash mashinasida mag‘iz 3 ta o‘lcham bo‘yicha ya‘ni mayda va uvoq mag‘izlar 15 mm gacha, mag‘izni 1/4 va 1/8 qismiga ajratilgan bo‘laklari 25 mm gacha va mag‘izni 1/2 va butun holatdagilari 25 mm dan katta bo‘lgan o‘lchamdagi mag‘izlarga ajratilishi aniqlangan. Shuningdek, mag‘izga aralashgan chang va mayda iflosliklar bunker ostida xosil qilingan setkadan pastga tushishi ta‘minlangan. Shuni ta‘kidlash joizki, albatta butun va yarimta holatdagi mag‘izga bo‘lgan talab va narx yuqori bo‘ladi. Shundan kelib chiqib ishlab chiqilgan

mag'izlarni saralash mashinasiga saralash jarayonida mag'izga shikast yetkazmasdan, sindirmasdan saralash vazifasi yuklatildi.

Iqtisodiy unumdorlikni aniqlash olib borilgan ilmiy tadqiqot ishi natijasida ishlab chiqilgan mashina va hozirda xorijiy mamlakatlarda mavjud ishlatib kelinayotgan QZSF-520 mashinaga nisbatan hisoblangan.

Mashinada unumdorlik ko'rsatkichi 300 kg/soat bo'lib, mashinani ishlatish uchun 1000 Vt energiya sarflanadi. Ushbu mashinani ishlab chiqarish tannarxi 12 mln so'm hisoblandi.

2-jadvalda ko'rish mumkinki, QZSF-520 mashina bilan saralash unumdorlik ko'rsatkichi 220 kg/soat tashkil qiladi. Bunday mashinalar tan narxi 12,5 mln so'mni tashkil qiladi. Bunday mashinani chet eldan sotib olish eksplutatsion xarajatlari ortishiga ham olib keladi.

Taklif qilinayotgan mashina bilan xizmat ko'rsatishda 1 kg mag'izni saralash uchun 350 so'm hisobida xizmat narxi olinadi. Bir soatda 350 kg mag'izni saralash hisobga olinsa, bir kunda (8 soat ish rejimida ishlasa) 2400 kg mag'izni saralash quvvatiga ega bo'ladi. Agar yil davomida mag'izlarni saralash imkoniyatini ko'rib chiqilsa, u holda mavjud mashina va taklif etilayotgan mashina yillik sarflari orasidaga xarajatlar farqi yillik iqtisodiy unumdorlikni beradi va u quyidagicha aniqlanadi:

Yangi mashinada ko'riladigan foyda

$$E_y = ((W \cdot T) - (S_{yan} + L + G)) \quad (1)$$

bunda W - taklif etilayotgan mashinada saralangan mag'izni unumdorlik ko'rsatkichi; T - xizmat ko'rsatishga to'lanadigan haq; S_{yan} - yangi mashinaning ishlab chiqarish tannarxi, so'mda; L - energiya sarfi; G - ishchilarga to'lanadigan oylik ish haqi.

Mavjud mashinada foyda

$$E_y = ((W_m \cdot T) - S_m) \quad (2)$$

bunda W_m - mavjud mashinada saralangan mag'izni unumdorlik ko'rsatkichi; T - xizmat ko'rsatishga to'lanadigan haq; S_m - mavjud mashina tannarxi, so'mda.

2-jadval

Yong‘oq mag‘izini saralash mashinasining iqtisodiy ko‘rsatkichlari

№	Ko‘rsatkich turlari	O‘lchov birligi	Variantlar	
			Mavjud QZSF-520	Yangi
1	Yong‘oq mag‘izini saralash mashinasi	Dona	1	1
2	Mashinaning umumiy tan narxi	mln. so‘m	15	12
3	Asosiy ish vaqtidagi ish unumi	kg/soat	220	300
4	Vibrator chastotasi	min ⁻¹	1500	750
5	Xizmat ko‘rsatuvchi texnik xodimlar soni	Kishi	1	1
6	Texnik xodimning tarif stavkasi,	so‘m/soat	12900	12900
7	Energiya sarfi	Vt	1000	1000
8	Texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash uchun ajratma koeffitsienti		0,05	0,05
9	Yong‘oq mag‘izini saralashga to‘lanadigan sarf	so‘m/kg	350	350
10	Mashinaning bir oylik daromadi	mln. so‘m	16	21,7
11	Bir oydagi sof foyda	mln. so‘m	12	17,8

Hozirda mahalliy hududlarda ishlatib kelinayotgan yong‘oq mag‘izini saralash mashinalari mexanizatsiyalashmagan bo‘lib, yog‘ochdan yasalgan elaklarda qo‘l mehnati bilan ish bajariladi. Bu jarayonlarni mexanizatsiyalashtirish mahsulotni istemolchilarga katta miqdorda va tez yetkazib berishga hamda ishlab chiqarish rivojlanishiga xissa qo‘shilishiga sabab bo‘ladi.

Agar mazkur mashina kuniga 8 soatdan ishlatilsa: $8 \cdot 300(\text{kg}) \sim 2,4$ tonna mag‘iz saralanadi. Bir oyda 26 kun ish kuni deb olsak, u xolda ~ 62 tonna bo‘ladi. Mashina bir oylik daromadi $B=62t \cdot 350(\text{so‘m})=21,7$ mln ni tashkil qiladi. Demak, mashinada 1

nafar ishchi xizmat ko'rsatsa (G) (oylik ~ 2,7 mln), Energiya sarfi (L) (oylik 200 ming) ni tashkil etsa u holda mashinadan oylik sof foyda quyidagiga teng:

$$F = B - (G+L+T) = 21,7 - (2,7 + 0,2+1) = 17,8 \text{ (mln)}.$$

Bu degani, mashina sotib olingan xarajatini ~ 12 (mln)/17,8 (mln) = 22 kunda qoplaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzayev O., Xurramova Z., Kenjaboyev M. Qattiq qobiqli mevalar mag'izini qobig'idan ajratish va tozalash mashinasi tavsifi // International Multidisciplinary Scientific Global Conference on Education and Science Hosted Online from Warsaw, Poland on October 10-oktyabr 2022.

2. Mirzayev O., Xurramova Z., Kenjaboyev M. Qattiq qobiqli mevalarni chaqish mashinalari ishchi kamerasini tuzilishi va material tarkibiga qo'yiladigan talablar // Andijon mashinasozlik instituti va Shrinagar milliy texnologiya instituti "Yangi materiallar texnologiyasi: Mashinasozlikda qo'llaniladigan polimer kompozit materiallarning rivojlanish istiqbollari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 19-20-oktyabr 2022 y Andijon .- B. 400

3. Mirzayev O., Xurramova Z. Yong'oq mag'izini saralash jarayonlari tahlili // Andijon mashinasozlik instituti "Zamonaviy mashinasozlik va muhandislik ta'limi muammolari" mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 8 iyun 2023 y Andijon .- B. 1090

4. Xurramova Z. Yong'oq mag'izini saralash mashinasi konstruksiyasini ishlab chiqish // O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Andijon mashinasozlik instituti "Elektrotexnika, elektromexanika, elektrotexnologiyalar va elektrotexnika materiallari" mavzusida Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallar to'plami 21-dekabr 2023 y Andijon .- B. 200 .

5. Xurramova Z. Yong'oq mag'izini saralash mashinasidagi harakat tenglamalari va ularning yechimlari // O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Andijon mashinasozlik instituti "Elektrotexnika, elektromexanika, elektrotexnologiyalar va elektrotexnika materiallari" mavzusida Respublika ilmiy-texnik anjumani materiallar to'plami 21-dekabr 2023 y Andijon .- B. 400